

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Айбекова Айжан Элмуродовна

Студентка

2- курса начального образования

Термезского государственного педагогического института

Научный руководитель: **Мухтарова Лобар Абдиманнабовна**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553743>

Аннотация: статья посвящена историческому анализу развития педагогики начального образования. Исследуются ключевые этапы становления и изменений в организации начального образования с древних времён до наших дней, а также влияние значимых педагогических учений на современное образование. Рассматриваются педагогические концепции и методики, в особенности те, которые сыграли важную роль в становлении начального образования как самостоятельной отрасли педагогической науки. Особое внимание уделяется деятельности таких выдающихся педагогов, как Ян Амос Коменский, Константин Ушинский и других, чьи труды заложили основы современного подхода к обучению детей младшего возраста. В статье также анализируется влияние исторического контекста на развитие педагогики начального образования и роль государства в обеспечении доступности и качества начального образования.

Ключевые слова: история педагогики, начальное образование, педагогические теории, методики обучения, Ян Амос Коменский, Константин Ушинский, педагогика, обучение детей.

Введение. История педагогики начального образования охватывает многовековой период, в ходе которого образование претерпело значительные изменения. Сначала на уровне семьи и местных общин происходил процесс передачи знаний и жизненного опыта детям, однако с развитием государства и общества сформировалась система официального образования. В первую очередь это касалось начального образования, которое стало обязательным для формирования грамотных и культурных граждан. Развитие педагогики начального образования является не только важным социальным явлением, но и значимой частью всей образовательной системы.

Педагогика начального образования через свою историю олицетворяет разнообразие подходов к обучению детей, использование разных методов и технологий, адаптированных к изменяющимся условиям общества. Развитие начального образования всегда было связано с необходимостью подготовки детей к жизни в обществе, а также с проблемами морального воспитания, культурной идентичности и социализации.

1. Древние цивилизации и начало формализации образования

В античности образование детей было нацелено на подготовку будущих граждан. В Древней Греции и Древнем Риме обучение в основном касалось мальчиков из высокопрофильных семей. Девочкам образование было доступно редко, и чаще всего оно сводилось к обучению домашнему хозяйству. В этих обществах основные задачи

образования заключались в воспитании гражданской ответственности, военной подготовки и развития ораторских навыков.

Кроме того, Древняя Греция оставила важное наследие в сфере образования через философов, таких как Платон и Аристотель, которые рассматривали воспитание как важный аспект формирования человека, его моральных и интеллектуальных способностей.

2. Средневековье: религиозное влияние на образование

В Средневековье роль образования в первую очередь сводилась к обучению религиозным догмам, и образовательный процесс был подчинён церковному влиянию. Монастыри и церкви являлись основными центрами образования. Однако уже в XIII веке возникли университеты, которые стали центрами светской мысли и образования. В этот период заметную роль сыграли средневековые педагоги, которые стремились привить детям базовые знания в области логики, богословия и риторики.

3. Эпоха Ренессанса и начала Нового времени: гуманизация образования

В эпоху Ренессанса произошел значительный сдвиг в образовательных концепциях. В это время все большее внимание стало уделяться индивидуальности ребёнка, развитию его творческих способностей. В это время также зародилась идея того, что обучение должно быть доступно всем детям, а не только элите. Большое значение для формирования гуманистической педагогики в Европе оказал Ян Амос Коменский, чьи работы, такие как Великая дидактика, стали основополагающими для развития теории образования.

Коменский был первым, кто высказал идею всеобщего образования и ввёл понятие "естественного обучения", которое предполагает, что каждый ребёнок может учиться в удобном для него темпе и через практическую деятельность.

4. Развитие педагогики в XIX веке: на пути к современному обучению XIX век стал важным этапом в становлении начального образования как общеобязательного явления. В России реформы в сфере образования проводились в рамках народного образования, где концепция обязательности начального образования была реализована только в середине века. В этом периоде значительное влияние на развитие педагогики оказал Константин Ушинский, который разработал педагогическую теорию, ориентированную на моральное и духовное воспитание детей, а также на создание систематических методик начального обучения. Ушинский первым в России ввёл понятие "психологическая педагогика", утверждая, что воспитание должно учитывать возрастные особенности детей. Основой его педагогики стала идея индивидуального подхода к каждому ребёнку, внимание к его эмоциональным потребностям и развитие способностей.

5. XX век: модернизация начального образования и внедрение новых подходов. С развитием социальных наук в XX веке педагогика начального образования стала активно использовать психологические исследования для совершенствования образовательного процесса. В этот период особое внимание уделялось индивидуализации образования, а также разнообразию методов и форм обучения, включая использование дидактических игр, проектной деятельности и новых образовательных технологий.

Впоследствии начальное образование стало восприниматься как необходимый этап развития ребёнка, и процесс обучения стал ориентирован на разностороннее развитие личности с учетом её интересов и склонностей.

6. Современные тенденции в педагогике начального образования. Современное начальное образование ориентировано на комплексный подход к обучению и воспитанию детей. Большое внимание уделяется развитию ключевых навыков, таких как критическое мышление, коммуникативные способности, творческое воображение, а также воспитание самостоятельности. Интеграция информационных технологий в образовательный процесс и использование инновационных педагогических методов и подходов позволяют делать процесс обучения более интересным и увлекательным для детей.

Заключение. Изучение истории педагогики начального образования даёт возможность глубже понять, как изменялись подходы к обучению и воспитанию детей на протяжении веков. Педагогика начального образования прошла долгий путь от практик, основанных на религиозных и моральных догмах, до создания научно обоснованных методов обучения, ориентированных на индивидуальные особенности ребёнка. Вклад таких педагогов, как Ян Амос Коменский, Константин Ушинский, а также многих других выдающихся учёных, сыграл важную роль в развитии системы образования, формируя современный подход к обучению детей. Современные тенденции в педагогике начального образования, такие как использование новых технологий и индивидуализированного подхода, подтверждают актуальность идей, заложенных в прошлые века.

References:

1. Мухтарова, Л. (2023). СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM В ЖИЗНЬ. Интерпретация и исследования, 2(1).
2. Рахмонова, Ф., & Мухтарова, Л. (2023). ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. Интерпретация и исследования, 2(1).
3. Мухтарова, Л. (2023). ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В УСТАНОВЛЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Интерпретация и исследования, 2(1).
4. Норматова, Д., & Мухтарова, Л. (2023). НАЧАТЬ С РАЗВИВАТЬ РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ ICH-КЛАССА. Интерпретация и исследования, 2(1).
5. Мухтарова, Л. (2023). Экологическая безопасность как неотъемлемая составляющая экологической культуры. Интерпретация и исследования, 2(1).
6. Абдиманнабона, М. L. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ TIMSS. Журнал педагогов, 1(1), 517-517.
7. Мухтарова, Л. А. (2021). Использование инновационных образовательных технологий в формировании культуры окружающей среды. Восточное возрождение: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 1(10), 792-797.
8. Кульминов, У., & Мухтарова, Л. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 4(02), 81-84.

9. Мелимуродовна, Д. Д., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Репозиторий Открытого Доступа, 4(3), 971-976.
10. Джалгашевна, П. Г., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ STEAM. World Bulletin of Social Sciences, 21, 109-111.
11. Мелимуродовна, Д. Д., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В МИРОВОЙ НАУКЕ. Galaxy International Междисциплинарный Исследовательский Журнал, 11(3), 307-311.
12. Абдиманнабовна, М. Л. (2022). Возможности для междисциплинарного интегрированного подхода к импровизации культуры окружающей среды. Eurasian Scientific Herald, 7, 7-12.
13. Абдиманнабовна, М. Л. (2021). Possibilities of an Integrative Approach to the Formation of a Culture of Environmental Safety. Европейский Научный Журнал, 2(11), 43-44.
14. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi “ Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida shaxslararo muloqot madaniyatini shakllantirish”. “Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў” /Илимий-методикалық журнал 2024 5/2-сан ISSN 2181-7138. Нөкис -2024
15. Abdimannabovna, M. L. (2022). Opportunities for an Interdisciplinary Integrated Approach to Improving the Culture of Environmental Safety. Eurasian Scientific Herald, 7, 7-12.
16. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi and Feruza Hayitova Abdullayevna, “THE ROLE OF PICTURES IN THE FORMATION OF STUDENTS‘ CREATIVE ABILITY IN LITERACY LESSONS”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. 4, p. 3, Jul. 2021.